

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО АКТИВНОГО ПОШУКУ РОБОТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ**Шімон М.М.***аспірант кафедри соціології та соціальної роботи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»***SOCIAL ASPECTS OF MOTIVATION OF YOUTH TO ACTIVELY SEARCH FOR JOB IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES****Shimon M.***Postgraduate student of the Department of Sociology and Social Work
of SHEI "Uzhhorod National University"***АНОТАЦІЯ**

Українська молодь стикається з безпрецедентними викликами: війна, економічна нестабільність, цифрова трансформація ринку праці, міграція, зміна ціннісних орієнтирів, які не лише трансформують ринок праці, а й змінюють саму природу мотивації до трудової діяльності. Ці обставини значною мірою впливають на формування мотивації до праці. Ефективна соціалізація молоді неможлива без врахування соціального контексту, що визначає як зовнішню поведінку, так і внутрішню ціннісну орієнтацію особистості. Традиційні підходи, що базуються на матеріальних стимулах, поступово поступаються місцем глибшим - психологічним, соціокультурним і екзистенційним мотивам. У статті проаналізовано ключові соціальні чинники, що формують мотивацію молоді до праці в умовах глобалізації, цифровізації та соціально-економічної нестабільності. Метою є аналіз глибинних аспектів мотивації української молоді до праці в умовах сучасних трансформацій. Надано рекомендації для освітньої політики та роботодавців.

ABSTRACT

Ukrainian youth are facing unprecedented challenges: war, economic instability, digital transformation of the labor market, migration, changing values, which are not only transforming the labor market, but also changing the very nature of motivation for work. These circumstances significantly affect the formation of motivation for work. Effective socialization of youth is impossible without taking into account the social context, which determines both external behavior and internal value orientation of the individual. Traditional approaches based on material incentives are gradually giving way to deeper - psychological, socio-cultural and existential motives. The article analyzes the key social factors that shape the motivation of young people to work in the conditions of globalization, digitalization and socio-economic instability. The aim is to analyze the deep aspects of the motivation of Ukrainian youth to work in the conditions of modern transformations. Recommendations are provided for educational policy and employers.

Ключові слова: екзистенційні мотиви, молодь, мотивація праці, нестабільність, ринок праці, самореалізація, соціальні чинники, сучасні виклики, ціннісні сенси, українська молодь.

Keywords: existential motives, youth, work motivation, instability, labor market, self-realization, social factors, modern challenges, value senses, Ukrainian youth.

Питання мотивації молоді до праці є однією з центральних проблем сучасної соціології праці та молодіжної політики. В умовах воєнного стану, економічних криз, цифрових трансформацій та глобальної конкуренції, пошук ефективних механізмів мотивації стає особливо актуальним.

Серед основних теорій мотивації, що застосовуються до вивчення поведінки молоді в трудовій сфері, варто відзначити:

1) *Ієрархію потреб А. Маслоу*, яка пояснює прагнення молоді до стабільності, самореалізації та безпеки [5];

2) *Теорію очікувань В. Врума*, згідно з якою молоді люди обирають стратегії, що гарантують їм очікувані результати (кар'єра, дохід, престиж) [6];

3) *Теорію соціального навчання А. Бандури*, яка пояснює, як соціальне середовище формує шаблони трудової поведінки та підкреслює вплив соціального середовища і референтних груп [4].

Важливо дослідити, які саме аспекти сучасного життя, зокрема соціальні чинники, найбільше

впливають на вибір молоддю активної трудової позиції. У дослідженні можна виділити кілька ключових проблем, зокрема:

1) невідповідність освіти вимогам ринку праці - навчальні програми часто не готують молодь до реальних умов праці, що знижує їхню конкурентоспроможність;

2) відсутність практичного досвіду - роботодавці очікують від молодих фахівців не лише знань, а й навичок, яких бракує через обмежені можливості стажування;

3) низький рівень заробітної плати на старті кар'єри - це демотивує молодь і змушує шукати альтернативи, зокрема за кордоном;

4) соціальна незрілість та залежність від батьків - частина молоді не готова до самостійного життя, що знижує їхню активність у пошуку роботи;

5) нереалістичні очікування - молоді люди часто переоцінюють свої можливості або мають завищені вимоги до умов праці, що ускладнює працевлаштування;

б) відсутність мотивації через тривалий пошук - якщо пошук роботи затягується, мотивація знижується, а іноді повністю зникає.

Усі ці проблеми вказують на необхідність комплексного підходу: адаптації освітніх програм, розвитку системи стажувань, підтримки молодіжного підприємництва та активної державної політики у сфері зайнятості.

Формування мотивації молодих людей до праці залежить від низки важливих соціальних чинників, серед яких виділяють наступні/ось основні з них:

- освітній рівень і якість підготовки, тобто нерідко випускники не мають практичних навичок, які відповідають вимогам роботодавців, а це знижує їхню впевненість і мотивацію; якість освіти, наявність практичних навичок, стажування, а також приклади успішних випускників формують у молоді уявлення про кар'єрні перспективи;

- соціальна підтримка (молодь, яка отримує допомогу від батьків або держави, іноді відкладає активний пошук роботи, сподіваючись на зовнішню підтримку);

- рівень заробітної плати та умови праці, а саме низька стартова зарплата і відсутність перспектив кар'єрного росту можуть демотивувати молодих спеціалістів;

- психологічна готовність до праці, а тут важливу роль відіграє самосприйняття, впевненість у власних силах, подолання страху відторгнення;

- інформаційна обізнаність, тобто молодь часто не знає про актуальні вакансії, вимоги ринку праці або можливості професійного розвитку;

- соціальні очікування і стереотипи, наприклад, популярність певних професій (юрист, економіст) не завжди відповідає реальним потребам ринку, що призводить до розчарування після закінчення навчання.

Отже, формування мотивації до праці серед молоді - це складний процес, на який неодмінно впливає і освітній простір, і сімейне середовище, а також безліч інших важливих аспектів. Підтримка або, навпаки, тиск з боку батьків може суттєво впливати на вибір професії, ставлення до праці та рівень амбіцій. У часи підвищеного стресу і невизначеності, роль сім'ї, друзів, викладачів як носіїв стабільності та віри у власні сили значно зростає. Вплив соціального оточення формує трудову поведінку молоді, спрямовану на активну самореалізацію. Молодь прагне не лише заробітку, а й участі у змістовних проєктах, гнучких умовах праці, можливостей навчання. Це підтверджує дослідження Н. Фляшнікової-Федоренко, що акцентує увагу на зростанні значення нематеріальних мотивацій.

Щодо соціально-економічної ситуації, то рівень безробіття, доступність вакансій, рівень заробітної плати — усе це або стимулює, або гальмує

активність молоді на ринку праці. Важливу роль також відіграють можливості самореалізації, інформаційна доступність, культурні та ціннісні орієнтири. Молодь прагне не лише заробітку, а й сенсу в роботі. Якщо праця дозволяє розвиватися, реалізовувати ідеї - мотивація зростає.

А знання про ринок праці, вимоги роботодавців, можливості навчання та кар'єрного росту є важливим чинником для формування усвідомленої мотивації. Стосовно культурних і ціннісних орієнтирів, то у суспільстві, де праця асоціюється з гідністю, розвитком і свободою, молодь частіше проявляє ініціативу та відповідальність.

Серед ключових аспектів мотивації молоді слід виділити такі як економічна безпека та матеріальні стимули. Згідно з дослідженням Кобзистої І.Л. понад 70% опитаних молодих людей вважають заробітну плату основним мотиватором до праці. Особливо це актуально в умовах зростання інфляції, нестабільної гривні та відсутності фінансових гарантій [2].

Інформаційна грамотність і цифрові компетенції також при цьому мають велике значення. Доступ до інформації про вакансії, умови праці, програми стажування визначає обізнаність і впевненість молоді в своїх можливостях. Цифрова грамотність стає ключовою для інтеграції у новий ринок праці.

Як бачимо, всі ці фактори не лише трансформують ринок праці, а й змінюють саму природу мотивації до трудової діяльності. Традиційні підходи, що базуються на матеріальних стимулах, поступово поступаються місцем глибшим - психологічним, соціокультурним і екзистенційним мотивам. Сучасна молодь усе частіше орієнтується на цінності свободи, екологічності, балансу між життям і роботою. Образ «успішної людини» трансформується: престиж роботи більше не зводиться лише до рівня зарплати, а включає можливість жити «у злагоді з собою». Варто зазначити, що дане дослідження є особливо актуальним в Україні в умовах сучасних трансформацій.

На сьогодні українська молодь стикається з безпрецедентними викликами: цифрова трансформація ринку праці, військові події, економічна нестабільність, міграція, цифровізація, зміна ціннісних орієнтирів. Ці обставини значною мірою впливають на формування мотивації до праці. Ефективна соціалізація молоді неможлива без врахування соціального контексту, що визначає як зовнішню поведінку, так і внутрішню ціннісну орієнтацію особистості. Отже, ці фактори не лише трансформують ринок праці, а й змінюють саму природу мотивації до трудової діяльності. Традиційні підходи, що базуються на матеріальних стимулах, поступово поступаються місцем глибшим — психологічним, соціокультурним і екзистенційним мотивам.

Після початку повномасштабної війни значна частина молоді зазнала психологічних травм, втратила домівку, близьких або була змушена змінити місце проживання. А це формує високий рівень тривожності, що безпосередньо впливає на моти-

вацію до праці. Як зазначено у дослідженні психологічного стану студентської молоді, емоційна стабільність і наявність копінг-стратегій є ключовими для збереження трудової активності [3].

Мова йде про такий важливий аспект мотивації нашої молоді, як посттравматичний досвід і психологічна стійкість. Відбувається також ціннісна переорієнтація: від матеріального до сенсорного. А саме, молодь дедалі частіше орієнтується на сенс праці, її соціальну значущість, можливість впливати на українське суспільство. За результатами дослідження Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, понад 60% опитаних студентів вважають важливим, щоб їхня робота «була корисною для країни». Це свідчить про зростання екзистенційної мотивації, що базується на внутрішніх переконаннях. Це надважливо в умовах сьогодення зокрема.

У цьому плані ми можемо стверджувати про громадянську активність молодих людей як форму своєї трудової реалізації. Участь у волонтерських ініціативах, молодіжних рухах, цифрових платформах допомоги ЗСУ стала для багатьох молодих людей альтернативною формою праці, що задовольняє потребу в значущості, приналежності та впливі. Це підтверджує тезу про розширення поняття праці - від формальної зайнятості до соціальної активності.

Також важливим аспектом мотивації безробітної молоді є так звана цифрова компетентність і нові формати праці. Молодь активно опановує фриланс, віддалену роботу, цифрові професії. Це не лише розширює можливості працевлаштування, а й формує нову трудову етику, засновану на гнучкості, самостійності та самоменеджменті. Як зазначено у дослідженні Кобзістої І.Л. та Махмурова Х.З., цифрова грамотність прямо корелює з рівнем трудової активності молоді [2].

У даних реаліях необхідно є також соціальна підтримка та довіра до інституцій, оскільки мотивація молоді значною мірою залежить від довіри до держави, освітніх установ і роботодавців. У ситуації, коли інституції демонструють підтримку, прозорість і можливості розвитку, молодь виявляє вищу залученість і готовність до праці. Натомість недовіра, корупція чи дискримінація демотивують [1].

Як ми бачимо, українська молодь стикається з такими безпрецедентними викликами як війна, економічна нестабільність, зміна ціннісних орієнтирів, які не лише трансформують ринок праці, а й змінюють саму природу мотивації до трудової діяльності, а традиційні підходи, що базуються на матеріальних стимулах, поступово поступаються місцем глибшим - психологічним, соціокультурним і екзистенційним мотивам.

Отже, мотивація української молоді до праці в умовах сучасних викликів є багатовимірним явищем, що виходить за межі класичних економічних моделей. Вона формується на перетині психологічної стійкості, ціннісних орієнтирів, громадянської активності, цифрової компетентності та довіри до соціальних інституцій.

Таким чином, для ефективної підтримки трудової активності молоді необхідна комплексна стратегія, що враховуватиме не лише матеріальні стимули, а й глибинні соціокультурні потреби майбутнього покоління в період важких державотворчих випробувань і складних реалій сучасності.

Література

1. Івахнюк І.Ю. Модель мотивації молодих фахівців в умовах цифровізації [Електронний ресурс] // Економічні горизонти. - 2020. - № 4(19). - С. 26-31. - Режим доступу: <https://www.wunu.edu.ua/pdf/rob/26-31.pdf>.
2. Кобзіста І.Л., Махмуров Х.З. Мотиваційні фактори сучасної молоді на ринку праці [Електронний ресурс] // Бізнес-Схід. - 2017. - №22. - С. 84-88. - Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2017/22_2017/38.pdf.
3. Фляшнікова-Федоренко Н., Федоренко Н. Сучасні чинники впливу на мотивацію української молоді до трудової діяльності: соціологічний аналіз [Електронний ресурс] // Internauka. - 2024. - № 6. - Режим доступу: <https://www.internauka.com/uploads/public/17066100624631.pdf>.
4. Bandura A. Social cognitive theory of self-regulation. New York: 1991. 273 p.
5. Maslow Abraham H. Motivation and personality. New York: Harper & Row, 1954, 411 p.
6. Vroom Victor H. Work and Motivation. New York: Wiley, 1964. 311 p.